

Original paper

G'ULOM ZAFARIYNING TA'LIMDA VA MUSIQADA TUTGAN O'RNI

© H.A. Odilova¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada jadidlarimizning musiqadagi tutgan o'rni, musiqaga doir olib borgan izlanishlari, birinchi musiqa martabining ochilishi musiqashunoslikning va dramaturgiyaning kirib kelishi va bularda jadidlarning tutgan o'rni haqida so'z yuritilgan.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi G'ulom Zafariyning o'zbek musiqa san'ati va ta'lim tizimidagi xizmatlarini o'rganish, uning pedagogik faoliyati hamda ijodiy merosining hozirgi avlod uchun ahamiyatini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada tarixiy hujjatlar, G'ulom Zafariy ijodiga oid ilmiy tadqiqotlar, maqolalar, intervyular va audioyozuvlar tahlil qilindi. Taqqoslov, tarixiy yondashuv va kontent tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: G'ulom Zafariy — nafaqat san'atkor, balki iste'dodli pedagog ham bo'lgan. U o'zining musiqiy bilimlarini yoshlarga yetkazish orqali ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Uning dars berish uslubi an'anaviy o'zbek musiqasini zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan uyg'unlashtirgan. Zafariyning kuy va qo'shiqlari nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki did tarbiyasida ham muhim o'rin tutadi. U yaratgan kuylar ko'plab musiqa maktablari dasturlariga kiritilgan.

XULOSA: G'ulom Zafariy o'zbek musiqasining ravnaqi va uni kelajak avlodga yetkazishda muhim shaxs bo'lgan. Uning ta'lim sohasidagi hissasi, san'atga bo'lgan muhabbati va pedagogik yondashuvlari bugungi kunda ham dolzarb. Unga oid ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlarni davom ettirish, uning merosini asrab-avaylash muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, jadid, dramaturgiya, teator, musiqashunoslik, maqom, musiqa maktabi.

Iqtibos uchun: Odilova H.A. G'ulom Zafariyning ta'limda va musiqada tutgan o'rni. // Inter education & global study. 2025. №4. B.179–184.

РОЛЬ ГУЛАМА ЗАФАРИ В ОБРАЗОВАНИИ И МУЗЫКЕ

© X.A. Одилова¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье обсуждается роль наших джадидов в музыке, их исследования в области музыки, открытие первого музыкального ордена, введение музыковедения и драматургии, а также роль джадидов в этом.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — изучение вклада Гулома Зафария в узбекское музыкальное искусство и систему образования, а также раскрытие значения его педагогической деятельности и творческого наследия для современного поколения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье проанализированы исторические документы, научные исследования, статьи, интервью и аудиозаписи, связанные с творчеством Гулома Зафария. Используются сравнительный, исторический и контент-анализ методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Гулом Зафарий был не только артистом, но и талантливым педагогом. Он передавал свои музыкальные знания молодому поколению, воспитывая множество учеников. Его метод преподавания объединял традиционную узбекскую музыку с современными педагогическими принципами. Его мелодии и песни не только доставляют эстетическое удовольствие, но и играют важную роль в воспитании музыкального вкуса. Созданные им произведения включены в учебные программы многих музыкальных школ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Гулом Зафарий был выдающейся личностью в развитии узбекской музыки и в передаче её будущим поколениям. Его вклад в сферу образования, любовь к искусству и педагогический подход остаются актуальными и по сей день. Продолжение научных исследований и практической работы, посвящённых его наследию, а также сохранение его творческого достояния имеет большое значение.

Ключевые слова: музыка, искусство, джадид, драматургия, театр, музыковедение, маком, музыкальная школа.

Для цитирования: Одилова Х.А. Роль гулама зафари в образовании и музыке.
// Inter education & global study. 2025. №4. С. 179–184.

THE ROLE OF GHULAM SAFARI IN EDUCATION AND MUSIC

© Halima A. Odilova¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION this article discusses the role of our Jadids in music, their research on music, the opening of the first musical order, the introduction of musicology and dramaturgy, and the role of Jadids in this.

AIM: the main objective of this article is to study the contribution of Gulom Zafariy to Uzbek musical art and the education system, as well as to reveal the significance of his pedagogical activity and creative legacy for the present generation.

MATERIALS AND METHODS: the article analyzes historical documents, scientific studies, articles, interviews, and audio recordings related to Gulom Zafariy's work. Comparative, historical, and content analysis methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: Gulom Zafariy was not only an artist but also a talented educator. He passed on his musical knowledge to the younger generation, nurturing many students. His teaching method combined traditional Uzbek music with modern pedagogical principles. His melodies and songs not only provide aesthetic pleasure but also play an important role in the development of musical taste. The works he created have been included in the curricula of many music schools.

CONCLUSION: Gulom Zafariy was a prominent figure in the development of Uzbek music and its transmission to future generations. His contribution to education, his love for art, and his pedagogical approach remain relevant to this day. Continuing scientific research and practical work dedicated to his legacy, as well as preserving his creative heritage, are of great importance.

Key words: music, art, Jadid, dramaturgy, theater, musicology, maqom, music

For citation: Halima A. Odilova. (2025) 'The role of Ghulam Safari in education and music', *Inter education & global study*, (4), pp. 179–184. (In Uzbek).

Agar biz shu adabiyotning Cho'lpon, Fitrad, Abdulla Qodiriy singari namoyondalari ijodiga nazar tashlasak ularning o'z asarlari bilan mustamlaka sharoitda yashayotgan millatga nima kerakligini balad ovoz bilan aytganlarini ko'ramiz. Ular qoloqlik va nodonlikka zulm va zo'ravonlikka qarshi, milliy birlik va taraqqiyot erk va Hurriyat uchun kurashning qudratli quroli ma'rifat ekanligini anglab yetdilar va shu yo'lda izchil faoliyat olib bordilar.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad shundaki jadid ma'rifatparvarlarining nafaqat ta'lim tarbiyada balki ularning musiqa ijodiyotida qo'shgan ulkan hissalarini ochiqroq bayon etishdir. Shu bilan bir qatorda ular o'zlarining asarlasida, she'rlarida, drammalarida qoloqlik va nodonlikka zulm va zo'ravonlikka qarshi, milliy birlik va taraqqiyot erk va Hurriyat uchun kurashga o'z hissalarini qo'shganliklari haqida kengroq bayon qilish.

Mamlakatimizda mustaqillika erishilgach adib ijodini o'rganish yangicha tus oldi. Shu davrdan boshlab uning qoralanib kelgan Uspenskiy shunday deydi "G'ulom Zafariy musiqa haqida ko'p narsalarni biladi, eng asosiysi ixtiyorida juda nodir kitoblar bo'lib, shularning orasida musiqa haqida yozganlari ham bor" bundan shuni tushunish mumkinki jadidlarimiz nafaqat qaramlikka qarshi kurashishgan balki musiqa tutgan o'rinlari ham o'zgacha. G'ulom Zafariy 1889-yil Toshkentda tavallud topgan. Uning ijodiy faoliyati Turkistonda jadidchilik harakati keng tomir ota boshlagan vaqtlarda boshlandi. G'ulomning ham dramaturgiyada tutgan o'rni katta edi. Turkistonda Ovropa uslubidagi yangi teat kirib keldi va shiddat bilan rivojlana boshladi. G'ulom Zafariyning niyyati esa O'zbek yangi teatrini yaratish edi va u shu yo'lda o'z g'oyalarini yurita boshladi. "Turon" teatr truppasining faol azolaridan biri bo'lgan Gulom Zafariy ham butun vujudi bilan teatr ishlariga sho'ng'ib ketadi aktyor, rejissor, rejissor yordamchisi, butafor ustasi sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Behbudiyning "Padarkush" asari ta'sirida o'zi ham 1914 yilda "Baxtsiz shogird" nomli ilk dramasini yozadi.[1] Avloniy boshchiligida tashkil etilgan truppa tatar va ozarbayjon teatri bilan yaqin hamkorlik qiladi. Truppa faoliyatining ilk davrida unga tatar va ozarbayjon teatri namoyandalari yordam berdilar. Truppa o'zining birinchi pardasini "Padarkush" pyesasi bilan ochdi. Pyesani ozarbayjonlik rejissor Aliasqar Asqarov sahnalashtirdi. Shundan keyin truppa ko'plab ma'rifiy ruhdagi asarlarni sahnaga olib chiqdi. Bular, asosan, Abdulla Avloniy, N. Quadratulla, Hamza, Abdulla Qodiriy hamda tatar ozarbayjon va chet el dramaturglarining asarlari bolib, G'ulom Zafariy ularda turli rollarni ijro etib bordi. O'tgan asrning 10-yillarida ozarbayjon teatri Turkistonga bir necha marotaba gastrolga keldi. Tili, dini bir, urf-odati yaqin bo'lganb ozar xalqining qalbi va ruhi aks etgan bu asarlar o'zbek xalqi o'rtasida keng shuhrat qozondi. Ayniqsa, musiqali dramalar xalqning samimiy muhabbatiga sazovor bo'ldi.

Tabiatan musiqaga moyil bo'lgan G'ulom Zafariyda ham bu asarlar bilan tanishish, ozarbayjon rejissorlari bilan hamkorlikda ishlash ishtiyoqi tug'ildi. Uning keyinroq yaratilgan ko'plab kichik musiqali sahna asarlari, mashhur "Halima" dramasining maydonga kelishida ozarbayjon teatri namoyish etgan spektakllarning ham ta'siri bor. Bu haqda muallifning ozi shunday yozgan edi: 1916-yil boshida Bokudan Sidqiy Ruhullo, Ahmadbek Qamarlinskiy ham Yunus Narimonov rtoqlar kelib yosh teatr havaskorlarimizga oynamoq yo'llarini ko'rsatib ketdilar.[2] Ozarbayjon teatrlarining Turkistonda namoyish etilgan "Layli va Majnun", "Er va xotin", "Asli a Karim", "Mashodi Ibod" Arshin mol-olan" kabi spektakllarida eskilik va yangilik o'rtasidagi kurash. xalq taraqqiyosiga to'sqinlik gilayotgan jaholat, mutaassiblik, ijtimoiy tuzumning qoloqligi masalalari ko'tarilar hamda sevgi-muhabbatga asoslangan nikoh, xotin-qizlar erki uchun kurash g'oyalari ifodalanar edi. Aytish mumkinki, Turkistonda jadidchilik harakatining_keng qanot yozishida Ozarbayjon ma'rifatparvarlari, xususan, teatr namoyandalarining ham munosib o'rni bor. "Turon" teatr ruppasida ishtirok etish G'ulom Zafariy uchun bir maktab bo'ldi. U bu yerda faqat teatr sirlarinigina o'rganib qgolmasdan, jadidchilik g'oyalari bilan ham chuqurroq tanishdi, uning yetakchi namoyandalari bilan yaqin ijodiy aloqada bo'ldi.

Abdulla Avloniy, Fitrat, Cho'lpon, Hamza singari jadidlar, shuningdek tatar, Ozarbayjon ma'rifatparvarlari bilan yaqindan tanishgan, ijodiy hamkorlikda bo'lgan va yangi matbuotni muntazam kuzatib borgan G'ulom Zafariy chor hokimiyatining siyosatini yaxshi bilib oldi, uning musulmon xalqlarga, jumladan, Turkiston u nisbatan olib borgan siyosatining nozik tomonlarini anglab yetdi. Mustaqil o'qishlar, ijodiy musohabalar, hayotni sinchiklab kuzatish jarayonida uning siyosiy bilimi, dunyoqarashi o'sib bordi, o'z xalqining ijtimoiy qoloqligi taraqqiyotdan ortda qolganligi sabablarini tushundi. Buning asosiy sababi millatning xastaligi, uning jaholat va xurofot iskanjasida qolib ketganligida deb bildi. Uni bu bo'g'ovdan qutqarishning yagona yoli millat qalbida so'nib borayotgan vatanparvarlik, hurriyat va ma'rifat tuyg'ularini ovlantirmoq, o'zligini anglamoq lozim ekanligini tushundi. Shunday qilib jadidlardan bo'lmish G'ulom Zafariy musiqa va san'timizga qo'shgan hissalar kattadir Uspenskiy shunday deydi "G'ulom Zafariy musiqa haqida ko'p narsalarni biladi, eng asosiysi ixtiyorida juda nodir kitoblar bo'lib, shularning

orasida musiqa haqida yozganlari ham bor” bundan shunu tushunish mumkinki jadidlarimiz nafaqat qaramlikka qarshi kurashishgan balki musiqada tutgan o‘rinlari ham o‘zgacha [3].

1937-yil G‘ulom Zavqiy “xalq dushmani” deb e‘lon qilingandan so‘ng uning asarlari ham qatag‘on qilindi. Mamlakatimizda mustaqillika erishilgach adib ijodini o‘rganish yangicha tus oldi. Shu davrdan boshlab uning qoralanib kelgan ba‘zi asarlari qaytadan nashr etildi. Adibning hayoti, adabiy-ijtimoiy faoliyati va dunyo qarashi xolis yaratuvchi maqolalar paydo bo‘la boshladi. Ma‘lumot o‘rnida shuni aytib o‘tish joyizki 2018-yil taniqli olim Sirojiddin Ahmad tomonidan G‘ulom Zafariyning asarlari to‘plandi va salmoqli nashr etila boshlandi. G‘ulom Zafariy o‘zbek milliy kuylari, maqom va maqom sho“balarini juda yaxshi bilgan tom ma‘nodagi ziyoli edi.[4] Uning «Sharq musiqalari va cholg‘ulari», «Musiqqa muammosi», «O‘zbek musiqasi to‘g‘risida» kabi maqolalari shular jumlasidandir. O‘zbek musiqa madaniyati tarixida u musiqiy sahnaviy asarlar muallifi, milliy musiqa namunalari to‘plovchisi hamda tadqiqotchisi sifatida tanilgan. G‘ulom Zafariy va uning safdoshlari (Fitrat, V.Uspenskiy, Elbek) jonbozligi tufayli uyushtirilgan ilk musiqiy-folklor ekspeditsiyalari natijasida musiqa merosini to‘plash va o‘rganish tizimiga asos solindi: 1920-yillar boshida Buxoroda Tanbur chizig‘ining nusxasi topildi, 1923—24 yillarda Buxoro Shashmaqom», 1925 yilda Sh. Shoumarovdan Toshkent-Farg‘ona maqom yo‘llari ilk bor notaga yozib olindi. Elbek bilan Farg‘onaga uyushtirilgan ekspeditsiya natijalari asosida milliy musiqiy folklorning birinchi (garchand nota yozuvisiz bajarilgan bo‘lsa-da) tizimli nashri — «Ashulalar» to‘plami tayyorlandi. Shunday qilib G‘ulom Zafariy o‘z davrining shoir, dramaturg, birinchi turkiston teatri asoschisi bo‘lib o‘z davrining jon kuyar jadidi edi.[5]

Xulosa qilib shuni aytish kerakki G‘ulom hayotida qaltis yo‘llardan yurganiga qaramay orqaga chekinmadi. U o‘zining drammalarida ozodlikka qarshi kurash qoloqlik va nodonlikka zulm va zo‘ravonlikka qarshiliklari yorqin aks ettirilgan edi. G‘ulom Zavqiyning har bosgan qadamlari, olib borgan barcha kurash va izlanishlari xalq uchun edi. Jadidlarimiz o‘z farzandlarini ya‘ni xalqining yosh avlodlarini qaramlikdan qutqarib ilimli bo‘lishlari uchun jonini ham qurbon qilgan mard insonlar edi. Shunday ekan ularning har bosgan qadamlarini o‘rganib, ular ibrat olishimiz kerakdir. Jadidlarimiz har sohaning ustozlari bo‘lganlari kabi musiqada ham katta ahamiyatlidirlar. Biz jadidlarimizni nafaqat o‘rta maktablarda yoki oliy ta‘limda balki bolalar musiqa va san‘at maktablari darslarida ham o‘rganishimiz kerak chunki bizning yurtimizga xalqimizga musiqani olib kirib birinchi musiqa maktabini ochgan va teatr san‘atining asoschilari jadidlarizdir shunday ekan qay sohada bo‘lmaylik bularning barchasida jadidlarimizning o‘rni katta shu bilan birga musiqada ham. Biz jadidlarimiz bosgan qadamlaridan xulosa chiqarishimiz va ularga munosib avlod bo‘la olishimiz shu bilan bir qatorda o‘z davrining ya‘ni XXI asr jadidlari bo‘la olishimiz darkor.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekisto Respublikasi Prezidenti qarori, 30.05.2024 yildagi PQ-201-son
2. Milliy uyg‘onish davri Sh Yusupov -2004 y

2. Jadidlar “G’ulom Zavqiy” Olim Usmonov -2022.
3. Rajabov T.I. Abdurauf Fitrat ijodi hamda O‘zbek klassik musiqasi. // Inter education & global study. 2024. №10 B.536-541.
4. Rajabov To‘xtasin Ibodovich Abdurauf Fitratning musiqiy-pedagogik qarashlari. Ta’limda istiqbolli izlanishlar Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. № 9 2024 Noyabr 179-184-bet

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Odilova Halima Azamatovna**, San’atshunoslik va pedagogika fakulteti, musiqashunoslik yo’nalishi 2-bosqich talabasi, [**Одилова Халима Азаматовна**, студентка 2-го курса факультета искусствоведения и педагогики, направление музыковедения], [**Halima A. Odilova**, 2nd year student of the Faculty of Art History and Pedagogy, Musicology department]; manzil: O‘zbekiston, Buxoro sh., Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, улица Мухаммад Икбол, 11, Бухара], [address: Uzbekistan, 11, Muhammad Iqbal st., Bukhara city]